

UMUMIY O'RTA TA'LIMNING MATEMATIKA FANI BO'YICHA MILLIY O'QUV DASTURI AFZALLIKLARI

Q.X. Bektoshev

orcid: 0009-0000-2869-4188

e-mail: kuan.bektoshev.73@mail.ru

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14912898>

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim tizimidagi oldin amaliyotda bo'lgan o'quv dasturiga nisbatan hozirgi vaqtda qo'llanilib kelayotgan yangi yaratilgan matematika fani bo'yicha Milliy o'quv dasturi afzalliklari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Dastur, standart, PISA, TIMS, PISA, STEM, STEAM, xalqaro baholash tashkilotlari, davlat ta'lim standarti.

1 Kirish.

Barchamizga ma'lumki, so'nggi yillarda ilm-fan sohasidagi dolzarb muammolarni aniqlash va hal etish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha zamonaviy mexanizmlarni joriy qilish, fanni amaliy jihatdan mustahkamlash, yangi ilmiy muassasalar va yo'nalishlarni tashkil etish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek: **"Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo'lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko'plab ijtimoiy muammolarni yechish imkoni tug'iladi. Shunday ekan, Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi"**.

Yoshlarda matematika faniga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish, iqtidorli bolalarni saralab olish, ixtisoslashtirilgan maktablar va keyinchalik oliy ta'lim muassasalariga qamrab olish, mazkur fandan yanada qiziqarli hamda mantiqiy fikrlashga undaydigan, fanni hayotga bog'lagan holda o'rgatadigan, oddiy va tushunarli tilda yozilgan ommabop darslik va o'quv qo'llanmalari yaratish, matematik ongini, kerak bo'lsa, bog'chadan boshlab shakllantirishga e'tibor qaratilmoqda.

Matematika fanini o'qitishni rivojlantirish Konsepsiyasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-sonli Farmoni asosida qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan ishlab chiqilgan.

Barchamizga ma'lumki, matematika fani insonning aqlini o'stiradi, uning diqqatini rivojlantiradi, ko'zlangan maqsadga erishish uchun o'zida qat'iyat va irodani tarbiyalaydi, o'zidagi algoritmik tarzda tartib-intizomlilikni ta'minlaydi va eng muhimi, uning tafakkuri kengayadi. Matematika olamni, dunyoni bilishning asosi bo'lib, tevarak-atrofimizdagi voqea va hodisalarning o'ziga xos qonuniyatlarini ochib berishda juda katta ahamiyatga egaki, matematik bilimlarsiz ishlab chiqarish va fanning rivojlanishini tassavur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham *matematik madaniyat* — umuminsoniy madaniyatning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Hozirgi kunda milliy innovatsion tizimni rivojlantirish hamda innovatsion potensialni takomillashtirish mamlakat iqtisodiy o'sishining eng muhim omillari hisoblanmoqda. Mazkur omillarni tadqiq etish muammolari dunyoning ko'plab davlatlar va xalqaro tashkilotlari uchun dolzarbdir. Shu munosabat bilan innovatsion rivojlanishning darajasini tezkor va ishonchli tahlil qilishga mo'ljallangan baholash tizimi mavjudligi katta ahamiyatga ega. Bunday baholash tizimlari sifatida obro'li xalqaro tashkilotlar tomonidan yaratilgan xalqaro baholash tizimlari qo'llanilmoqda.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining (inglizcha — Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) Xalqaro o'quvchilarni baholash Dasturi (inglizcha – Programme for International Student Assessment, PISA) doirasida 15 yoshli o'quvchilarning savodxonligi va ko'nikmalarini amaliyotda qo'llay olish darajasini baholash tizimiga e'tibor qaratish lozim.

PISA xalqaro tadqiqoti tomonidan o'quvchilarning bilim sifati monitoringi 3 ta asosiy yo'nalish (o'qish, matematika va tabiiy fanlar savodxonligi) bo'yicha amalga oshirib kelinmoqda.

Bundan tashqari, ta'limiy yutuqlarni baholash xalqaro uyushmasi (IEA) tomonidan tashkillangan maktab matematika va tabiiy fanlar ta'lim sifatining Xalqaro monitoringini (inglizcha – Trends in Mathematics and Science Study, TIMSS) qayd etamiz. Ushbu tadqiqot boshlang'ich ta'limning 4-sinf o'quvchilari va 8-sinf o'quvchilarini turli davlatlarda matematika va tabiiy fanlar bilimlarining darajasi va sifatini solishtirishga hamda milliy ta'lim tizimidagi farqlarni aniqlashga ko'maklashadi.

Mamlakatimizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, fan-texnika va texnologiyalarning rivojlanishi yosh avlodning o'zgaruvchan dunyoda raqobatbardosh bo'lishi fanlarni mukammal egallashni taqozo etadi, bu esa ta'lim tizimiga, jumladan, matematikani o'rgatish bo'yicha xalqaro standartlarni joriy etish orqali ta'minlanadi.

Matematik ta'limga kompetensiyaviy yondashuv kasbiy, shaxsiy va jamiyatdagi kundalik hayotda uchraydigan holatlarda samarali harakat qilishga imkon beradigan **turli ko'rinishdagi malakalarni o'quvchilar tomonidan egallashni** nazarda tutadi. Shunday qilib, kompetensiyaviy yondashuvda matematik ta'limning asosini amaliy, tatbiqiy yo'nalishlarini kuchaytirishga qaratiladi.

Matematika fanini o'qitishning negizini asrlar mobaynida masalalar tashkil etishi barchamizga ma'lum.

*Birinchi*dan, o'quvchilarda matematikaga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, tayanch kompetensiyalarni shakllantirish uchun ta'lim jarayonida amaliy va nostandart xarakterdagi masalalardan foydalanmasdan bo'lmaydi. Bunday masalalarni yechish o'quvchilarda analiz, sintez, analogiya, umumlashtirish, deduksiya va induksiya kabi mantiqiy mushohada yuritish faoliyatini, intuitsiya, egiluvchanlik va moslashuvchanlik kabi fazilatlarini rivojlantirib, o'quvchilarni olingan natijalar ustida tanqidiy fikrlashga o'rgatadi. Ko'pincha amaliy va nostandart xarakterdagi masalalarning yechimi darhol topilmasdan, bir necha bor urinishlar natijasidagina aniqlanishi sababli, bu maqsadga erishish uchun tirishqoq bo'lishlikni, ya'ni shaxsning irodalilik kabi juda ahamiyatli sifatlarini tarkib topishiga imkon beradi. Va nihoyat, eng asosiysi: bunday masalalarning yechilishi o'quvchilarga natijaga erishilganlik bilan, shuningdek yechim yo'lining go'zalligi va an'anaviy emasligi bilan bog'liq katta emotsional zavq berishi katta ahamiyatga ega. Bunday masalalar ta'limga kiritilishi lozim.

*Ikkinchi*dan, matematik masalalarga o'qitishning vositasi sifatida quyidagicha yondashish mumkin:

Masalaga an'anaviy yondashish usuli: *Tayyor masala shartlarini tahlil qilish → Masala yechilishining usulini aniqlash → Yechish jarayoni → Olingan natijani etalon javob bilan formal solishtirish.*

Masalaga muammo sifatida yondashish usuli: *Muammoli vaziyatni tahlil qilish → Muammoning qo'yilishi → Yetmaydigan ma'lumotlarni izlash va gipotezalarni (ilmiy taxminlarni) shakllantirish → Gipotezalarni tekshirish va muammoli vaziyatga oid yangi bilimlarga ega bo'lish → Muammoni masalaga aylantirish → Masala yechilishining usulini izlash → Yechish jarayoni → Olingan natijani tekshirish → Yechimning to'g'riligini asoslash.*

Ko'rinib turibdiki, an'anaviy yondashishda o'quvchining masala yechish o'quv faoliyati reproduktiv xarakterga ega bo'lib, u o'zini bajaruvchi sifatida namoyon etadi. Tadqiq etish elementlari faqat masala shartlarini tahlil qilgandagina namoyon bo'ladi. Standart masalalarni yechish – tabiati nostandart bo'lgan, kundalik hayotda kam uchraydigan masalalarni yechishga aylangan. Shuning uchun ham ayrim o'quv va ayniqsa, amaliy-tatbiqiy masalalarga muammoli masala sifatida yondashishlari lozim. Ilg'or milliy va xorijiy tajribalarni inobatga olgan holda fanni o'qitishda rivojlangan davlatlarda keng qo'llanilayotgan **STEM** (science, technology, engineering and mathematics - fan, texnologiya, muxandislik va matematika) o'qitish konsepsiyasiga hamda dasturlashning boshlang'ich tushunchalarini (mantiqiy amallar, algoritmlar, blok-sxemalar va x.k.) shakllantirish metodologiyasiga tayanish maqsadga muvofiq.

«**STEM-ta'lim**» (Science – tabiiy fanlar, Technology – texnologiyalar, Engineering – texnik ijodkorlik, Art – san'at, Mathematics – matematika) termini maktabda o'qitiladigan tabiiy fanlarni (fizika, biologiya, matematika), texnologiya fanini, san'atni, matematikani hamda axborot texnologiyalarni integrativ o'qitishni takozo etadi.

yondashuv o'zgarishi va yangicha darsliklar yoza oladigan mualliflar maktabi shakllanishi kerak bo'ladi. Bu haqda Respublika ta'lim markazi mutaxassisleri ta'lim mazmunidagi o'zgarishlarga bag'ishlangan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Respublika ta'lim markazi ma'lumotlariga ko'ra, 22 fandan milliy o'quv dasturlari loyihalarini yaratishga 246 nafar ekspert, shu jumladan, maktab o'qituvchilari, metodistlar, oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari hamda UNICEF va USAID tashkilotlaridan xalqaro ekspertlar jalb qilindi.

Xulosa qilib aytganda, yangilanayotgan darsliklar va boshqa o'quv materiallari o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishga, ularda tanqidiy va ijodiy tafakkurni o'stirishga qaratilgan. Zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan yoshlar esa mamlakatimizning ertangi istiqboli va taraqqiyotining hal qiluvchi kuchidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2022—2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022-yildagi PF-60-son farmoni va uning 1-ilovasi - // Elektron manba. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi: <https://lex.uz/uz/docs/5841063>
2. Umumiy o'rta ta'lim sifatini oshirish: mazmun, metodologiya, baholash va ta'lim muhiti. Xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - Toshkent, 2020.
3. Zamonaviy darsliklar qanday bo'lishi kerak? - // Elektron manba. O'zbekiston Milliy axborot agentligi sayti: <http://uza.uz/posts/208815>
4. Akbar T. Opportunities to Form Spiritual Competence in Students of the 10-11th Class //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022.T. 1.– №. 8. – C. 160-167.